

BO‘Z-VOHA TUPROQLARINING EKOLOGIK – MELIORATIV HOLATI

¹I.J. Ro‘zieva, ²G.R. Omonova, ³M.B. Alimardanova

¹dotsent, b,f,f,d (PhD), ^{2,3}Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash
texnologiyasi 2-kurs talabalari Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265148>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati bo‘z-voha tuproqlarining iqlim sharoitlari hamda sug‘orilib dehqonchilik qilinayotgan ayrim tuproqlaridagi ekologik holati keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gumus, oziqa elementlar, uglerodning azotga nisbati.

Аннотация. В данной статье представлены климатические условия сероазисных почв Сурхандарьинской области и экологическое состояние почв орошаемого земледелия.

Ключевые слова: гумус, питательные вещества, соотношение углерода и азота.

Abstract. This article presents the climatic conditions of the gray oasis soils of Surkhondaryo region and the ecological condition of the soils under irrigated agriculture.

Keywords: humus, nutrients, carbon-nitrogen ratio.

Janubiy region (Surxondaryo vodiysi) - Surxondaryo viloyati O‘zbekiston Respublikasining eng janubiy qismida joylashgan. Janubda Amudaryo bo‘ylab Afg‘oniston, shimol, shimoli-sharq va sharqdan Tojikiston, janubi-g‘arbda Turkmaniston Respublikalari, shimoli-g‘arbdan Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Viloyat hududining markaziy va janubiy qismi tekislik bo‘lib, shimoliy Hisor tog‘ tizmalarining davomi bo‘lgan Boysun tog‘, Ko‘hitangtog‘, Bobotog‘ tog‘lari bilan o‘ralgan.

Surxondaryo vodiysini A.Z.Zaychikov 4 ta, O.Yu.Poslavskaya 5 ta, O‘rta Osiyo suv va paxtachilikni loyihalash instituti 9 ta, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti olimlari 13 ta geomorfologik rayon va kichik rayonlarga bo‘lingan:

Viloyatning yozi jazirama, quruq va uzoq. Juda ko‘p chang-to‘zon olib keluvchi afg‘on shamoli viloyat janubi uchun xarakterli. Yog‘in kam bo‘lib, asosan, qish va bahor faslida yog‘adi, qor kam yog‘adi, u deyarli turmaydi. Surxondaryoda yog‘inlar notekis taqsimlangan, o‘lkaning janubidagi tekisliklarga eng kam yog‘in (yiliga 133-230 mm.) tushadi. Lekin tog‘ yonbag‘irlari bo‘ylab ko‘tarilgach, yog‘in miqdori ortib 500-600 mm. gacha yetadi. Shimol va shimoli-sharqdan o‘rab olgan Hisor tog‘larining janubiy yonbag‘irlariga 800-900 mm. gacha yog‘in tushishi mumkin. Ularning miqdori viloyat turli hududlari bo‘yicha farqlanadi, jumladan, janubiy hududlarda 200 mm., markaziy hududlarida 200-400 mm., sharqiy, g‘arbiy, markaziy-shimoliy hududlarida 400-800 mm., shimoliy hududlarida 800 mm.dan ko‘p yog‘in yog‘adi. Yanvar oyida havo haroratining mutlaq minimumi -23°S , iyul oyida havo haroratining mutlaq maksimumi $+49^{\circ}\text{S}$ ni tashkil etadi. Yanvar oyining izotermalari -4 , iyul izotermalari $+30$ ko‘rsatkichiga teng.

Cho‘l- o‘tloqi tuproqlari, cho‘l past tekisliklari zonasida tarqalgan bo‘lib, mexanik tarkibi bir xil, asosan o‘rta qumoqdan iborat. Tuproqlar mexanik tarkibining tahliliy ko‘rsatkichlariga ko‘ra, fizik loy zarrachalarining miqdori ($< 0,01$ mm dan kichik zarrachalar) tuproqning haydalma va haydalma osti qatlamlarida 33,14-37,22 % ni, quyi gorizontlarda esa 35,42-42,80 % atrofida tebranib turadi. Bu tuproqlarda yirik chang zarrachalari (0,05-0,01 mm)

ustunlik qilib, ularning miqdori tuproq profili bo‘ylab 53,34-56,88 % oralig‘ida kuzatiladi, il zarrachalarining miqdori esa 9,80-13,44 % ni tashkil etadi.

Agrokimyoviy xossalariга ko‘ra cho‘l-o‘tloqi tuproqlarning ustki haydov va haydov osti qatlamidagi gumus miqdori o‘rtacha 0,42-1,49% , umumiy azot 0,040-0,098 %, fosfor-0,11-0,80% kaliy 1,40-1,75% ni tashkil etib, karbonatlar (SO₂) miqdori kesma profilida o‘rtacha 2,05-9,00% ni tashkil etadi. Gumus tarkibidagi uglerodning umumiy azot miqdoriga bo‘lgan nisbati ustki qatlamlarda (0-55 sm) 5,8-8,8 pastki qatlamlarda 6,1-11,0 oralig‘ida kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, cho‘l-zonasi tuproqlari mexanik tarkibiga ko‘ra asosan o‘rta qumoq, gumus miqdoriga ko‘ra juda kam va kam, ozuqaviylilik darajasiga ko‘ra kam va o‘rtacha darajada taminlangan tuproqlarga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Муаллифлар жамоаси. Монография Фарғона водийси суғориладиган тупроқларининг хоссалари, экологик-мелиоратив ҳолати ва маҳсулдорлиги. Тошкент. 2017. 328 б.
2. Кузиев Р.К., Абдурахманов Н.Ю. Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва унумдорлиги.- Тошкент, «Navro`z» 2015 й.-212 б.
3. Ковда В.А. Информационное значение карбонатных новообразований для реконструкции процессов и факторов почвообразования // Память почв: Почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий /Отв. Ред. В.О. Таргульян, С.В.Горячкин. М.: ЛКИ, 2008 с. 352-405.
4. Кимберг Н.В. Почвы пустынной зоны Узбекистана / М-во сельск. хоз-ва УзССР. Науч.-исслед. ин-т почвоведения и геофизики. - Ташкент: «Фан», 1974. - 298 с.